

**GAPDA SINONIMLARNING QO'LLANISH USLUBI VA
ULARNING XUSUSIYATI SINONIM IBORA VA
QO'SHIMCHALAR USLUBIYATI**

¹Mavlonberdiyeva Nafisa Ozod qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
Turkiy tillar fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi,
1-bosqich talabalari,

²Zaripova Muxlisa Xamid qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Turkiy tillar
fakulteti, O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi,
1-bosqich talabasi,

³Allaberganova Shoxida Shavkat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
Turkiy tillar fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi,
1-bosqich talabalari.

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-69>

ARTICLE INFO

Received: 16th February 2023

Accepted: 26th February 2023

Online: 27th February 2023

KEY WORDS

*Sinonim, ideografik, stilistik,
konstual, neytral, emotsional.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlaridan biri hisoblangan sinonimlar haqida, ularning turlari haqida so'z yuritildi. Sinonimlarning gapda qo'llanish uslubi hamda ularning gapda qanday ma'noda kelganligi, sinonimlarning ma'no-mazmun darajasi yoritib berildi.

So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlaridan bo'lmish sinonimlar o'zbek tilida o'ziga xos xususiyatga egadir. Ular ma'nodosh so'zlar ham deyiladi. Ma'nodosh so'zlar bitta umumiy ma'noni ifodalaydigan ikki va undan ortiq so'zlardir. Talaffuzi va yozilishi har xil, ammo ma'nosi bir xil so'zlarga sinonimlar deyiladi. Sinonim so'zlar bir ma'noni har xil so'zlar bilan ifodalab, so'zning seyrini namoyish etishda va nutqni bezashda hamda gapning ta'sirchanligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Masalan, U **basharasiga** tushgan qamchi zarbidan yiqildi. Uning quvnoq **chehrasi** suv betida qizga yanada yoqimli ko'rindi. Ushbu gaplardagi **chehra** va **bashara** so'zlari o'zaro sinonim hisoblanadi. Sinonim so'zlar bir umumiy ma'noni ifodalasa-da, ularning ma'nosi, ijobiy hamda salbiy bahoga egaligi, ma'lum bir uslubga xoslanishi bilan farqlanadi. Masalan; **shivirlamoq, gapirmoq, baqirmoq**, so'zlari **so'zlash** so'zining umumiy ma'nosi bilan bir xil bo'lsa-da, ular ovozning baland-pastligiga ko'ra farqlanadi. **To'ng'illamoq, ming'irlamoq, vaysamoq, javramoq** so'zlari ham **so'zlash** ma'nosi bilan umumiylik hosil qilib birlashsa ham, ulardan salbiy ma'noga egaligi bilan farqlanadi. Masalan; Zilola bugungi dars mavzusini chiroyli qilib **so'zladi**. Zilola bugungi dars mavzusini chiroyli qilib **vaysadi**. Ushbu gapdagi **so'zlamoq** va **vaysamoq** so'zlari ma'nosida umumiylik, ya'ni sinonim bo'lsa-da, ularning gapda qo'llanish uslubi o'ziga xos xususiyatga ega. 1-gapdagi so'zlamoq so'zi ijobiy bahoga ega, so'z seyrini hamda gapni bezab, ta'sirchan holda qo'llanyapti. 2-gapda esa **vaysamoq** so'zi **so'zlamoq** so'ziga sinonim bo'lsa-da, u gapga salbiy baho berib kelyapti. **Bayon etmoq** kabi so'zlar esa kitobiy uslubga xosligi bilan farqlanadi. **Yuz, oraz, ruxsor, uzor, chehra, bet, aft, bashara, turq** so'zlari o'zaro sinonim hisoblanadi. Ammo ularning orasida **oraz, uzor, ruxsor, chehra** so'zlari ijobiy baho, **oraz,**

uzor, ruxsor kabi soʻzlarda esa badiiy uslubga xos belgi mavjud boʻlsa, **bet, aft, bashara, turq, nusxa** kabi soʻzlarda esa salbiy baho munosabati mavjud va ularda bir-biriga nisbatan salbiylik kuchayib boraveradi. Masalan, **betga** nisbatan **aftning** salbiy maʼnosi kuchliroq, **turqda** esa hammasidan ham salbiy bahosi kuchliroqdir.

“Bir umumiy maʼnosi bilan oʻzaro bogʻlanuvchi soʻzlar guruhi **sinonimik qator** deyiladi. Sinonimik qator ikki yoki undan ortiq soʻzdan tashkil topadi. Har bir sinonimik qatorda bir soʻz asosiy soʻz hisoblanadi. Bu soʻz barcha uslublarda qoʻllana oladi, shuning uchun (bosh soʻz), “neytral soʻz”, “betaraf soʻz”, “uslubiy neytral soʻz”, “dominant” atamallari bilan nomlanadi. Masalan; **nazar solmoq, boqmoq, qaramoq** sinonimik qatorida bosh soʻz **qaramoq; aft, bashara, chehra, oraz, ruxsor, yuz, turq** sinonimik qatorida bosh soʻz **yuzdir**”.ⁱ Sinonimik qatorda yuzning bosh, yaʼni dominant soʻzligining sababi shundan iboratki, ushbu soʻzni nafaqat insonga nisbatan, balki hamma narsa uchun umumiy maʼnoda foydalansa maqsadga muvofiqdir. Masalan, **aft, bashara, turq** soʻzlarini inson uchun foydalanilsa, salbiy maʼno yaʼni uslubiy xatolik yuzaga keladi. Chunki biror bir insonga “Sizning **aftingiz** chiroyli ekan” yoki “Sizning **turqingiz** chiroyli ekan” deya **aft, turq, bashara** soʻzlarini ularning sinonimi **yuz** soʻzi oʻrnida qoʻllay olmaymiz. Albatta, bu oʻrinda “Sizning **yuzingiz** chiroyli ekan” desa uslubiy jihatdan toʻgʻri hamda maqsadga muvofiq desa boʻladi. Badiiy adabiyotda qoʻllaniladigan **oraz, ruxsor, uzor** soʻzlari gʻazal, ruboiylarda juda koʻp qoʻllaniladi. Ammo ushbu soʻzlarning **aft, turq, bashara** kabi sinonimlarini badiiy adabiyotda kamdan-kam uchratamiz. Deyarli ushbu soʻzlar badiiy adabiyotda qoʻllanilmaydi. Ushbu soʻzlarning badiiy adabiyotda qoʻllanilishi ijodkorning mahoratiga bogʻliq. Masalan; Alisher Navoiy ushbu baytda **oraz** soʻzidan foydalangan:

Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot,

Roʻzgʻorimdek ham oʻlgʻonda qorongʻu kelmadi.

Ushbu baytda shoir **oraz** soʻzi oʻrnida **yuz** sinonimini ishlatsa ham boʻlar edi, ammo shoir badiiy mahoratidan kelib chiqqan holda gʻazalning jozibador chiqishi uchun **oraz** soʻzidan foydalanadi.

“Leksik sinonimiya leksemalarning bir xil maʼno anglatishiga koʻra guruhlanishidir: **yelka, kift, oʻmiz** (birinchi guruh); **in, uya, oshyon** (ikkinchi guruh); **nur, shuʻla, yogʻdu, ziyo** (uchinchi guruh) va boshqalar. Bunday guruhlar tilshunoslikda **sinonimik qatorlar** deb nomlanadi”.ⁱⁱ Har qanday sinonimik qatorda soʻzlarning maʼnolari bir xil, uslubiy boʻyoq, yaʼni uslubiy toʻgʻriligi va sinonim soʻzlarning gapda qoʻllanilish doirasi har xil. Har bir sinonim soʻzlar bir xil maʼnoni ifodalaydi, ammo maʼnosi bir xil boʻlgan taqdirda ham ularning oʻzaro farqlanuvchi maʼnolari ham uchraydi. Masalan; **Erkin** soʻzi dominant soʻz hisoblansa, erkin soʻzining sinonimi **ozod** soʻzida esa qandaydir koʻtarinki ruhni ifodalashda, badiiy uslubda ijodkorning ijodini, badiiy mahoratidan foydalangan holda ijodining jozibadorligini ifodalash uchun **hur** sinonimidan foydalanadi, **sarbast** sinonimi eskirgan hamda kitobiyga xos. Misol uchun: 1. Musaffo havoda **erkin** nafas olmoq. 2. Tugʻilgansan **ozod**, Mudom **ozod** boʻlib qol (Ruhlar isyoni); 3. Yashnagan el tillarda doston, Qutlugʻ nomi **hur** Oʻzbekiston (M.Sh); 4. Podshohning nikohida boʻlgan xotinlari posbonlar bilan uncha hisoblashmay, koʻpincha ularni qoʻlga olib, **sarbast** yashaydilar. Birinchi gapda foydalanilgan **erkin** soʻzi sinonimlar orasida dominant soʻz hisoblanadi. Ikkinchi gapda esa **ozod** soʻzi gapdagi ruhiy koʻtarinkilikni ifodalagan. Uchinchi gapdagi **hur** sinonim soʻzi ijodkorning badiiy mahoratini

ifodalagan holda badiiy adabiyotga xos soʻz. Toʻrtinchi gapda esa **sarbast** soʻzi gapda eskirgan hamda kitobiy holda ifodalangan. Ushbu sinonim soʻzlar gapda bir xil maʼno ifodalagan, ammo ushbu soʻzlarning gapdagi uslubiy boʻyoqdorligi, gapdagi qoʻllanilish doirasi har xil ifodalangan.

“ Ifoda semalarining har xilligidan kelib chiqib, leksik sinonimlar quyidagi turlarga ajratiladi:

1. **Maʼno sinonimlari(ideografik sinonimlar):** Bunday sinonimlar maʼno qirralari bilan farqlanadi. Masalan; **achchiqlanmoq, gʻazablanmoq, qahrilanmoq** sinonimlari “**gʻazabi kelmoq**” maʼnosi bilan bir sinonimik qatorga birlashadi, ammo ularda shu maʼnoni ifodalash darajasi bir xil emas, u “**achchiqlanmoq**”dan “**gʻazablanmoq**”qa, “**gʻazablanmoq**”dan “**qahrilanmoq**”qa qarab kuchayib boradi.

2. **Uslubiy sinonimlar(stilistik sinonimlar):** Bunday sinonimlarning leksik maʼnosi ijobiy yoki salbiy boʻyoqlar(uslubiy semalar) bilan qoplangan boʻladi, ayni shu semalar sinonimlarning uslubiy vosita sifatidagi qiymatini belgilaydi. Masalan; **jilmaymoq, iljaymoq, irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq** leksemalarining barchasida bitta leksik maʼno – “ovoz chiqarmay miyigʻida kulish” hodisasini nomlash bor, ammo shu maʼno “**jilmaymoq**” leksemasida biroz ijobiy, “**iljaymoq**” leksemasida esa biroz salbiy boʻyoq bilan qoplangan, bu salbiy boʻyoq “**irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq**” leksemalarida yanada ortib boradi.

3. **Nutqiy sinonimlar** – nutqning u yoki bu turiga xoslanishi bilan oʻzaro farqlanadigan sinonimlar. Masalan; **ozgina, picha, sal, xiyol, jinday, qittay, jichcha** qatoridagi ozgina leksemasi nutqning barcha koʻrinishlarida(adabiy nutqda ham, soʻzlashuv nutqda ham) qoʻllana olgani holda, **picha, xiyol, jinday, qittay, jichcha** leksemalari faqat soʻzlashuv nutqiga xoslangandir”.

Birinchi qoidadagi maʼno sinonimlarida sinonimlar gapda maʼno jihatdan alohida ajralib turadi. Bunda sinonim soʻzlarning sinonimik qatorga birlashishi, yaʼni bir nechta sinonim soʻz bitta maʼnoga birlashishi, lekin ularning gapda shu maʼnoni ifodalash darajasi bir xil emasligiga moyildir. Masalan; maʼno jihatdan **jilmaymoq** soʻziga nisbatan **iljaymoq** sinonimi kuchliroq, **iljaymoq** sinonimiga nisbatan **irjaymoq, irjaymoqqa** nisbatan **tirjaymoq, tirjaymoqqa** nisbatan **ishshaymoq** hamda **ishshaymoqqa** nisbatan **irshaymoq** sinonimlari kuchliroq maʼno ifodalab boradi. Ushbu guruhdagi sinonimlar maʼno farqlashda bitta maʼnoni ifodalaydi, ammo ular gapda aynan shu maʼnoda ifodalanish darajasi bir-biriga nisbatan kuchliroq tarzda ifodalanib boraveradi.

Ikkinchi qoida yaʼni Uslubiy sinonimlarda esa sinonim soʻzlarning lugʻaviy maʼnosi gapda yoki soʻzning mustaqil holida ijobiy yoki salbiy maʼnolarda qoʻllanganligini ifodalaydi. Masalan, **yuz, oraz, ruxsor, uzor, chehra** soʻzlari ijobiy maʼnoni ifodalasa, ushbu soʻzlarning sinonimi boʻlgan **bet, aft, bashara, turq** soʻzlari salbiy maʼno ifodalaydi. Uchinchi qoida Nutqiy sinonimlarda shaxsning soʻzlayotgan nutqidagi sinonim soʻzlarning adabiy yoki soʻzlashuvligiga xoslanib, oʻzaro bir-biridan farqlanadi. Bunda sinonim soʻzlar adabiy nutqda, yo soʻzlashuv nutqda qoʻllanishi, yoki umuman olganda ikkalasida ham qoʻllana oladigan sinonimlar sifatida oʻzaro farqlanishi mumkin.

“**Kontekstual sinonimiya** – til birligi sifatida oʻzaro sinonim boʻlmagan leksemalarning maʼlum konekst doirasida (nutq ichida) sinonimik munosabatga kiritilishi. Masalan; **chinni**

va **kosa** so'zlarining leksik ma'nolari bir xil emas: **chinni "idish-tovoq, izolatsion materiallar yasash uchun ishlatiladigan oq loy"**ni, **kosa** esa **"piyoladan kattaroq idish"**ni ataydi. Biri *"material"*ni, ikkinchisi esa shu materialdan yasalgan *"idish"*ni anglatadi, shunga ko'ra ular sinonim hisoblanmaydi, ammo ayrim shevalarda *chinni* leksemasi *"kosa"* ma'nosida ham qo'llanadi. Shu shevaga xos kontekst ichida u **kosa** leksemasining sinonimiga aytiladi. Masalan; **Xoljonbika... xitoyi chinnida moy olib keldi"**.

Kontekstual sinonimiya deganda shuni anglash mumkinki, so'zlarning bir-biri bilan o'zaro sinonim bo'lamagan leksemalarning ma'lum bir nutqning ichida sinonim bo'la olishidir. Nutq so'zlovchi o'z nutqida so'zlayotgan nutqi ma'nodor, jozibali chiqishi uchun sinonim so'zlardan foydalanadi. Bunda ma'nosi bir xil bo'lamagan so'zlarning kontekstda sinonim bo'la oladigan sinonim so'zlardan ham foydalanishi mumkin. Masalan; **muallif** so'zi kontekstda o'zaro sinonim bo'la oladigan so'z hisoblanadi. **Muallif** so'zining o'rnida kontekstda sinonim bo'lib kela oladigan so'zlar quyidagilardir: **yozuvchi, adib, hikoyanavis, olim, shoir**. Misol uchun: "Navoiy" romani **muallifi** kim? "Navoiy" romani O'zbekiston xalq **yozuvchisi** Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek tomonidan yozilgan. **Adibning** "Navoiy" romani 1942-yilda yozilgan. Abdulla Qahhor – mohir **hikoyanavis**. Usmon Nosir o'zbek adabiyotida yorqin va zabardast **shoir**lardan biri hisoblanadi. Ushbu gaplarda yozuvchi, adib, hikoyanavis, shoir so'zlari sinonim vazifasini bajargan bo'lsa-da, ularni alohida olib qaraganda sinonim so'zlar emas.

Sinonim so'zlar o'ziga xos xususiyatga ega va ular gapda boshqa so'zlarga nisbatan jozibador, emotsional darajada bo'yoqdorlik vazifasini bajaradi. Sinonim so'zlari bor til, albatta, boy til hisoblanadi. Chunki nutq so'zlovchi shaxs o'z nutqida bitta so'zdan foydalanibgina qolmay, balki ularning sinonimlaridan foydalansa nutqining go'zalligi, emotsional bo'yoqdorligi bilan o'zgarar nutqidan ajralib turadi. Boshqa nuqtayi nazardan o'ylab qaraganda nutqda bitta so'zdan foydalanish o'zbek tili so'z boyligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Nutq so'zlayotganda faqat bitta so'zdan foydalanmay, uning sinonim so'zlaridan foydalanilsa, albatta, o'zbek tili so'z boyligi, emotsional bo'yoqdorligi, nutqining jozibadorligi oshadi. Masalan; Chiroyli so'zining sinonimlar judayam ko'p. Ushbu so'zdan gapning o'zida ham foydalansa bo'ladi. Lekin bitta gapdan keyingi gaplarda faqat chiroyli so'zini emas, balki uning sinonimlarini o'rniga qo'yib foydalansa maqsadga muvofiq.

References:

1. Xolmonova.Z.T. "Tilshunoslikka kirish"; Toshkent-2007
2. H.Jamolxonov. "Hozirgi o'zbek adabiy tili"; Toshkent – "Talqin" – 2005